

KICHIK YOSHDAGI MAKTAB O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILI O'QITISHDA INTERNET MATERIALLARIDAN FOYDALANISH

Abduvaliyeva Munisaxon

Qo'qon Davlat Universtiteti

Xorijiy Filologiya fakulteti 2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18604519>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 6-fevral 2026 yil

Nashr qilindi: 10-fevral 2026 yil

KEY WORDS

Kichik yoshdagi o'quvchilar, ingliz tili, internet resurslari, interaktiv ta'lim, onlayn platformalar, raqamli ta'lim, multimedia, boshlang'ich ta'lim, til o'rganish, innovatsion metodlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishda internet materiallaridan samarali foydalanish masalalari yoritiladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim tizimiga ham kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, internet orqali taqdim etilayotgan interaktiv o'yinlar, videolarlar, audiomateriallar, onlayn mashqlar va virtual platformalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Maqolada internet resurslarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati, ularning didaktik imkoniyatlari, shuningdek, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga ta'siri tahlil qilinadi.

KIRISH Bugungi globallashuv davrida ingliz tili xalqaro aloqa tili sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham yosh avlodga xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini o'rgatishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu sababli ingliz tilini o'qitish jarayoni iloji boricha erta – boshlang'ich sinflardan o'qitilmoqda. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilari bilimni tez qabul qiluvchi, qiziquvchan va faol bo'lishadi. Ular uchun darsning qiziqarli, rang-barang va interaktiv bo'lishi juda muhim. Aynan internet materiallari ushbu ehtiyojni qondira oladigan eng samarali vositalardan biridir. Internet yordamida o'qituvchi o'quvchilarga rasm, video, animatsiya, o'yin va testlar orqali ingliz tilini oson va samarali o'rgata oladi.

Internet materiallarining ta'limdagi o'rni Internet – bu cheksiz nish qobiliyatlarini rivojlantiradi. axborot manbai bo'lib, u ta'lim jarayonini boyitish imkonini beradi. Ingliz tilini o'qitishda internet orqali: audio materiallar (talaffuz, dialoglar), videolarlar, interaktiv o'yinlar, onlayn testlar, raqamli kitoblar kabi ko'plab resurslardan foydalanish mumkin. Bu materiallar kichik yoshdagi o'quvchilarning eshitish, ko'rish va o'yin orqali o'rganishini yaxshilaydi. Internetdan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini faol va qiziqarli qiladi. Jalolov, J. (2012). Chet tillarni o'qitish metodikasi. Toshkent: Masalan: videolar orqali murakkab mavzularni oson tushunish mumkin, rasmlar va animatsiyalar mavzuni aniqroq tasavvur qilishga yordam beradi, onlayn testlar bilimni darhol tekshirish imkonini yaratadi. Natijada o'quvchi darsni passiv emas, faol tarzda o'zlashtiradi. Mustaqil o'rganishni rivojlantiradi Internet materiallari o'quvchilarga mustaqil o'rganish imkonini beradi. Ular: o'zlariga qiziq bo'lgan mavzuni izlashadi, qo'shimcha ma'lumot topishadi, bilimlarini

mustahkamlash uchun mashqlar bajarishadi. Bu esa o'quvchilarda o'z ustida ishlash, mas'uliyat va o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Karimov, I. A. (2008). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent. Kichik yoshdagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlari Boshlang'ich sinf o'quvchilari: tez zerikadi, ko'proq vizual materiallarni yaxshi qabul qiladi, o'yin orqali o'rganishni yoqtiradi. Harmer, J. (2007). How to Teach English. Longman. Dudeney, G., & Hockly, N. (2012). How to Teach English with Technology. Pearson Education. Internet materiallari aynan shu xususiyatlarga mos keladi. Masalan, rangli rasmlar, multfilmlar va qo'shiqlar orqali yangi so'zlarni oson yodlab olishadi. Internet orqali ingliz tilini o'qitishning afzalliklari Internetdan foydalanishning asosiy afzalliklari: O'quvchilarning qiziqishi oshadi; Mustaqil o'rganish imkoniyati yaratiladi; Talaffuz va tinglab tushunish rivojlanadi; Warschauer, M., & Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. Language Teaching Journal. O'yin orqali o'rganish ta'minlanadi; O'qituvchi uchun darsni samarali rejalash osonlashadi. Onlayn platformalar va ularning ahamiyati Bugungi kunda ingliz tilini o'rgatishga mo'ljallangan ko'plab platformalar mavjud. Masalan: onlayn lug'atlar, bolalar uchun inglizcha o'yinlar, interaktiv testlar. Grabe, M., & Grabe, C. (2007). Integrating Technology for Meaningful Learning. Houghton Mifflin. Bu platformalar orqali bolalar mustaqil mashq qilish, yangi so'zlarni o'rganish va bilimlarini mustahkamlash imkoniga ega bo'ladilar. Onlayn platformalar ta'limni yanada qulay va samarali qiladi. O'quvchi istalgan vaqtda va istalgan joyda o'rganish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, o'qituvchi har bir o'quvchining rivojlanishini nazorat qilishi va individual yondashuvni ta'minlashi [mumkin](#). Al-Saleem, B. I. (2018). The effect of multimedia in English language teaching. International Journal of Education.

Xulosa qilib aytganda, internet materiallari ta'lim jarayonini zamonaviy, qiziqarli va samarali qiladi. U o'quvchining bilimga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va o'qituvchining ishini yengillashtiradi. Shuning uchun bugungi ta'lim tizimida internetdan oqilona foydalanish juda muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]Jalolov J. Chet tillarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012
- . [2]Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent, 2008.
- [3]Harmer J. How to Teach English. – London: Longman, 2007.
- [4]Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- [5]Dudeney G., Hockly N. How to Teach English with Technology. – Pearson Education, 2012.
- [6]Warschauer M., Healey D. Computers and Language Learning: An Overview. – Language Teaching Journal, 1998
- . [7]Clark R. C., Mayer R. E. E-Learning and the Science of Instruction. – Wiley, 2016
- . [8]Grabe M., Grabe C. Integrating Technology for Meaningful Learning. – Houghton Mifflin, 2007.
- [9]Egbert J. CALL Essentials: Principles and Practice in CALL Classrooms. – TESOL, 2005. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Raqamli ta'limni rivojlantirish strategiyasi. – Toshkent, 2021.
- [10]Al-Saleem B. I. The Effect of Multimedia in English Language Teaching. – International Journal of Education, 2018.